

ВАЖНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ШКОЛАХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5870509>

Шавкат Ходжаев Болтаевич

*Учитель русского языка в 14 общеобразовательных школах
Пешкунского района Бухарской области*

Аннотация: В этой статье обсуждается важность международных исследований в начальных классах, исследования IEA (Международной ассоциации по оценке результатов обучения), изучения достижений учащихся начальной школы, изучения международного опыта и международных программ оценки.

Ключевые слова: международные исследования, качество образования, зарубежный опыт, международные критерии, зарубежные организации.

Международные сравнительные исследования позволяют выявить и сравнить состояние и изменения, происходящие в системах образования в разных странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования. В результате многих реформ, проведенных в нашей стране за последние годы, достигнут уровень экономического роста, что еще больше увеличивает количество опытных кадров и высококвалифицированных специалистов во всех сферах. Сравнение осуществляется не умозрительно на основе изучения различных источников литературы, не на основе сравнения результатов престижных международных олимпиад для избранных, а по результатам исследований, проводимых на представительных выборках учащихся различных стран с использованием одного и того же инструментария, который создается с учетом международных приоритетов в образовании. Это само по себе требует усиления интереса и стремления наших учеников начальной школы к урокам и повышения внимания учителей ко всем аспектам обучения. Узбекистан также участвует в международных исследованиях.

PISA: Международное сравнительное исследование качества общего образования.

TIMSS: Международное сравнительное исследование качества общего образования.

PIRLS: Исследование качества чтения и понимания текста.

ICILS: Международное исследование по изучению компьютерной и информационной грамотности обучающихся 8-х классов.

ICCS: Международное исследование гражданского образования .

Принятие решения правительства об организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования как практический шаг, сделанный в нашей стране. Примером может служить установление партнерских отношений с.Международные сопоставительные исследования получили активное развитие в нашей стране. При изучении достижений учащихся начальной школы не все учащиеся оцениваются молодыми людьми, а путем применения объективных тестов учащихся, выбранных в качестве спонсоров этого слоя. Кроме того, были проведены опросы директоров школ, учителей, учеников и, конечно же, родителей, чтобы определить факторы, влияющие на качество обучения в школе, а также школьные ресурсы, учебный процесс учеников. Ценная информация о мнениях студенты, методы обучения и степень поддержки обучения студентов дома. Такие исследования организованы на основе высоких технических и научных условий. В то время, когда наша страна стремительно идет по пути инновационного развития, для полной поддержки творческих идей и творчества будущих поколений студентов, для развития их знаний, навыков и умений, а также передового зарубежного опыта, международных стандартов и формирование системы оценивания на основе требований, изучение международного опыта, комплексный политический анализ существующей системы, тесное сотрудничество с соответствующими международными и зарубежными организациями, агентствами, исследовательскими организациями. Таких международных программ много, которые широко используются как критерий дальнейшего повышения качества образования в развитых странах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Агранович М.Л., Ковалева Г.С., Поливанова К.Н., Фатеева А. В. Российское образование в контексте международных индикаторов, 2009: Аналитический доклад. М., 2009.

2. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильного высокого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира // Вопросы образования. 2008. №С. 7-60.

3.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 997 от 8 декабря 2018 года "О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе народного образования".